

EL GUARDIAN DE LOS DATOS.

MARLA JAQUELINE GODINEZ CARDONA.

México ha tenido diversos intentos al querer transitar hacia un régimen “transparente” y con ello se ha visto envuelto en diferentes desafíos críticos como pueden ser la falta de garantías efectivas para con ello disuadir el tráfico de los datos y así también poder formalizar una cultura donde el gobierno tenga acceso libre a los datos.

El gobierno de México entonces ha cambiado su forma de trabajar para tratar de parecerse a una empresa eficiente. Por lo que ahora el gobierno tiene en cierta forma la obligación de explicar que es lo que hace con el dinero que le ingresa y en base a que se toman las decisiones, por lo que utiliza sus instituciones clave como el INAI que es la institución que nos ayuda a pedir la información que necesitamos y a la auditoría superior de la federación que es quien se encarga de revisar que el dinero no se use de mala manera.

Sin embargo, aunque se tienen leyes nuevas, México sigue teniendo niveles bastante altos en temas de corrupción por lo que tiende a ser un freno para que el movimiento político abuse del poder que tiene.

Entonces la transparencia no va ser solo un proceso administrativo, si no mas bien un derecho humano que va permitir a los ciudadanos vigilar a aquellos que tienen el poder.

Tenemos diversos ejemplos que se desarrollan en el mundo por ejemplo en el sistema interamericano se cree que todo debe de ser público a menos que haya una razón grave para tener que ocultarlo (López 2018 p.59), en si no se debe de tener una razón del porque se requiere de la información solo se necesita realizar la petición de desearla.

Sin embargo, en Europa son más estrictos ya que a veces se pide que se demuestre que la información que se está requiriendo se relaciona con algún derecho de uso propio. En México se ha tenido que pasar por varias etapas ya que anteriormente el derecho a la información se mencionaba con un sueño guajiro, sin embargo, en la actualidad se tiene a un estado obligado a brindarnos la información de forma activa (López 2018 p.61).

El tribunal europeo determino que el Estado no podría recoger datos de todos de una manera casual o por si acaso, lo que haría un verdadero guardián seria vigilar cuando exista una sospecha real y específica, por lo que la privacidad debería de ser la base de la libertad, si sabemos que alguien esta registrando lo que realizamos o a quien llamamos, dejamos de actuar con libertad.

Por lo que se genera un nuevo paradigma al tener que proteger los datos personales, al estar en un mundo digital, los datos personales se convierten en una moneda de cambio para diversas empresas que pueden utilizarlos con fines de incremento de ventas.

Y con el mismo interés que se tiene sobre la obtención de los datos personales, se incrementa la obligación de protegerlos.

Dentro del contexto de la doctrina alemana específicamente hablando de Robert Alexy (López 2018 p.92) el test de proporcionalidad se debe de estructurar en tres subprincipios secuenciales que tendrían que cumplirse para que una medida sea considerada constitucionalmente valida.

Para que exista un equilibrio, se debe de usar la ponderación para decidir que es lo que pesa mas en cada caso, el guardián entonces debería de usar una lógica para poder resolver este choque y protegiendo siempre los derechos.

López menciona que el tes de proporcionalidad ha sido aplicado de una manera inconsistente, a menudo ha sido para favorecer la seguridad nacional ya que no tiene un rigor suficiente o confundiendo las teorías sobre el contenido esencial de los derechos.

El test es en si una herramienta clave que decidirá cuando la información publica puede ser clasificada, en su caso mas sonado se encuentra el FOBAPROA donde el uso de la seguridad nacional se empleo para evadir la rendición de cuentas, fallando en una aplicación correcta de la proporcionalidad.

En el ámbito digital, el tes de proporcionalidad se puede utilizar para armonizar la tensión entre la libertad de expresión, así como el derecho a la privacidad, por lo que se incluye también debates que son contemporáneos como el derecho al olvido frente a los motores de búsqueda.

La finalidad del test deberá ser entonces un filtro de legitimidad democrática, el cual va a impedir que las restricciones a los derechos sean de forma arbitraria, por lo que se exigiría que las limitaciones que sucedan sean idóneas, necesarias y equilibradas en una sociedad de las denominadas abiertas.

El guardián deberá entonces de asegurar que la información publica pueda fluir de manera libre para que las demás personas de la sociedad puedan castigar la corrupción, el actuar opaco va a ser entonces la mayor debilidad de una democracia.

En la era digital, la democracia no solo se mide por lo que el ciudadano puede saber lo que hace el gobierno, sino también el gobierno no puede saber del ciudadano.

Entonces el verdadero guardián de los datos no va a ser una institución del gobierno ni un tribunal en Europa, será el estándar legal que entiende que la seguridad nacional no debe de ser una moneda de cambio con la que se invade la privacidad, mientras que en Mexico y en Interamericana se ha avanzado en abrir las puertas de la información publica para combatir la corrupción, la visión europea nos recuerda que debemos de cerrar el acceso a nuestra vida privada frente a la vigilancia masiva. Significa entender que la información es poder, cuando fluye del gobierno hacia el pueblo va generar libertad, pero cuando el gobierno obtiene de manera indiscriminada la información del pueblo genera control, por lo que el verdadero reto será consolidar en Mexico un sistema donde la transparencia sea total para el poder y la privacidad sea absoluta para el individuo.

CITAS

LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>

SOBRE EL EQUILIBRIO Y LA SUBSUNCIÓN. UNA COMPARACIÓN ESTRUCTURAL

Roberto Alexy. <https://doi.org/10.1046/j.0952-1917.2003.00244.x>